

Prądnik. Prace Muz. Szafera	34	163–176	2024
-----------------------------	----	---------	------

JAN BODZIARCZYK^{1*},
TOMASZ ŁAMORSKI², KAROLINA CYBUCH³,
JERZY SZWAGRZYK¹

¹Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 46, 31-4125 Kraków; *e-mail: rlbodzia@cyf-kr.edu.pl

²Babiogórski Park Narodowy, 34-222 Zawoja 1403

³Nadleśnictwo Andrychów, ul. Juliusza Słowackiego 2e, 34-120 Andrychów

WYSTĘPOWANIE DUŻYCH DRAPIEŻNIKÓW NA TLE ZAGĘSZCZENIA JELENIOWATYCH ORAZ INTENSYWNOŚCI ZGRYZANIA ODNOWIEŃ W BABIOGÓRSKIM PARKU NARODOWYM

Occurrence of large carnivores in relation to deer population density and deer browsing intensity in Babia Góra National Park

Abstract. The spatial and seasonal activity of large predators was analysed against the background of the distribution of other large mammals, especially ungulate herbivores, in Babia Góra National Park, and the intensity and impact of deer browsing on the growth and health status of forest regeneration. Data on animal activity were collected using a series of permanently installed trail cameras. Data on deer distribution were collected during annual drive counts in selected forest compartments. Data on the intensity of deer browsing on young trees were obtained from the regular monitoring of forest regeneration carried out by the staff of Babia Góra National Park. Despite the continuous presence of large carnivores throughout the range of ungulate herbivores, the density of deer population in Babia Góra National Park is very high, although it fluctuates, and the pressure of deer browsing on the young generation of trees is considerable.

Key words: ungulates, large carnivores, montane forests, nature conservation, Western Carpathians

WSTĘP

Babiogórski Park Narodowy, pomimo iż zajmuje niewielką powierzchnię, odgrywa ważną rolę w ochronie przyrody Beskidów Zachodnich. Ze względu na lokalizację oraz duży udział kompleksów leśnych dla wielu gatunków zwierząt pełni funkcję ostoi. Dla dużych ssaków, w tym szczególnie dla dużych drapieżników jest częścią areału ich występowania (Jamrozy, 1994, 2003; Bodziarczyk & Uliszak, 2010). Na obszarze tym współwystępują trzy duże drapieżniki – wilk, ryś i niedźwiedź – ale również duże ssaki kopytne jak jeleń, dzik i sarna. Ich liczebność jest jednak bardzo zróżnicowana; najliczniejszym zwierzęciem kopytnym na obszarze Parku jest jeleń, osiągający tu wyjątkowo duże jak na warunki górskie zagęszczenie, co nie pozostaje bez wpływu na szatę roślinną, a zwłaszcza na młode

pokolenie drzewostanu. Liczebność zwierząt oceniano w oparciu o kilka metod, między innymi o metodę pędzeń próbnych oraz całorocznych tropień. Ważnym źródłem danych o składzie gatunkowym babiogórskiej fauny oraz aktywności sezonowej i dobowej zwierząt były dane pochodzące z fotopułapek.

Celem pracy jest analiza zagęszczenia zwierząt występujących na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego, poznanie ich aktywności sezonowej i dobowej oraz określenie wpływu dużych ssaków roślinożernych na uprawy leśne.

MATERIAŁ I METODY

Teren badań

Badaniami objęto obszar Babiej Góry stanowiący najwyższe pasmo w obrębie Beskidu Wysokiego. Dane odnoszą się głównie do Babiogórskiego Parku Narodowego, ale także do terenów kilku nadleśnictw bezpośrednio przylegających do Parku od północy, w tym również po części do terytorium Słowacji, sąsiadującego z masywem Babiej Góry od południa.

Masyw Babiej Góry to najwyższe po Tatrach pasmo górskie Karpat Polskich, z kulminacją 1725 m n.p.m. Ma postać grzbietu ciągnącego się łagodnie z zachodu na wschód, wygiętego łukiem w kierunku południowym. Charakterystyczną cechą położenia Babiej Góry jest jej odosobnienie w stosunku do pasm sąsiadujących, co wpływa na surowe warunki klimatyczne, zwłaszcza w podszczytowej partii Babiej Góry – częste i długotrwałe zachmurzenie, dużą sumę rocznych opadów oraz częste i silne wiatry (Niemirowski, 1963). Babia Góra wyróżnia się najlepiej wykształconymi piętrami klimatyczno-roślinnymi, od regla dolnego, poprzez regiel górny, aż po piętro alpejskie. Dominującym typem roślinności w reglu dolnym jest żyzna buczyna karpacka *Dentario glandulosae-Fagetum* oraz dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy *Abieti-Piceetum*, a w reglu górnym bór świerkowy *Plagiothecio-Piceetum*. Mniejszy udział mają inne zbiorowiska, jak jaworzyny ziołoroślone *Aceri-Fagetum* i jaworzyna karpacka *Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani*, nadrzeczna olszyna górską *Alnetum incane* i bagienna olszyna górską *Caltho-Alnetum*, które mają postać niewielkich płatów rozproszonych od najniższych położeń po górną granicę lasu (Parusel i in., 2022). W krajobrazie Babiej Góry ważną rolę odgrywają też zbiorowiska zaroślowe z dominacją kosówki *Pinetum mugii carpaticum* – rozciągające się w strefie wysokości 1300–1700 m n.p.m. – oraz zarośla z dominacją jarzębiny *Athyrio-Sorbetum*, które swoje optimum osiągają w strefie wysokości 1160–1415 m. n.p.m. (Parusel i in., 2004). Pomimo pozornej monotonii krajobrazu leśnego Babiej Góry, w rzeczywistości pasmo to jest silnie zróżnicowane, tworząc szereg układów mozaikowych różnych zbiorowisk roślinnych we wszystkich piętrach wysokościowych (Celiński & Wojterski, 1963, 1983).

Metody badań

W pracy wykorzystano dane faunistyczne pochodzące z inwentaryzacji prowadzonych systematycznie od kilkunastu lat na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego (BgPN). Dotychczas obserwacje fauny prowadzone były różnymi metodami. Najczęściej były to zimowe tropienia zwierzyny na transektach, czyli na wyznaczonych stałych trasach o sumarycznej długości 84,0 km, przy średniej długości trasy wynoszącej 8,4 km. Ponadto prowadzone były ciągłe całoroczne obserwacje przez pracowników Parku, rejestrowano także byki podczas rykowiska, ofiary drapieżników oraz wszystkie okazjonalne spotkania

Ryc. 1. Rozmieszczenie powierzchni badań (ograniczone czerwoną linią) na tle podziału powierzchniowego Babiogórskiego Parku Narodowego, na których przeprowadzono liczenie jeleniowatych metodą tzw. pędzeń próbnych;

A – granice powierzchni pędzeń próbnych, B – granice oddziałów

Fig. 1. Distribution of the forest compartments (marked with red lines) where ungulate herbivore drive counts were conducted;

A – boundaries of areas selected for drive counts, B – compartment boundaries

ze zwierzętami. Szczegółowa dokumentacja zapisana została w tzw. kartach obserwacji, przechowywanych w bazie BgPN. Do charakterystyki fauny BgPN wykorzystano przede wszystkim materiał zdjęciowy i filmowy pochodzący z 16 fotopułapek rozmieszczonych w granicach Parku. W sumie, w latach 2014–2018 zebrano ponad 15 000 zdjęć i filmów, które poddano szczegółowym analizom. Z kolei do oceny liczebności jeleni, wykorzystano metodę liczenia bezpośredniego, tzw. pędzeń próbnych, przeprowadzonych na 9 stałych powierzchniach (Nasiadka, 1994; Okarma & Tomek, 2008) (ryc. 1). Łączna wielkość powierzchni, na których prowadzono ocenę liczebności, wahała się w poszczególnych latach od 396 do 649 ha, średnia 524 ha. Sumaryczna powierzchnia, na której przeprowadzono pędzenia próbne wyniosła około 20% powierzchni Parku. Większość obszaru powierzchni pędzeń objęta była ochroną czynną i ścisłą, a tylko niewielki fragment znalazł się w ochronie krajobrazowej.

Ocenę szkód wyrządzanych w uprawach przez jeleniowate wykonywano raz w roku pod koniec maja na wszystkich uprawach. Analizie poddano 206 upraw założonych w latach 1994–2017, natomiast oceny tych upraw dokonywano w latach 2005–2018. Całkowitą powierzchnię upraw w kolejnych latach zredukowano o powierzchnię, która została ogrodzona oraz tych upraw, które w tym okresie przeszły w stadium rozwojowe młodnika. W ramach tej oceny, powierzchnię upraw uszkodzonych w poszczególnych obwodach ochronnych przypisano do 3 klas:

- ✓ I klasa - powierzchnia uprawy uszkodzona do 20%,
- ✓ II klasa - powierzchnia uszkodzona od 20,1% do 50%,
- ✓ III klasa - powierzchnia uszkodzona powyżej 50%.

Zastosowany wskaźnik procentowy określa udział drzew uszkodzonych w stosunku do ogólnej liczby drzew występujących na ocenianej powierzchni.

Ponadto każdorazowo określano:

- sprawcę uszkodzenia;
- stadium rozwojowe drzewostanów z podziałem na odnowienie naturalne, uprawa, młodnik, drzewostan starszy);
- dominujący rodzaj uszkodzeń – zgryzanie, spałowanie, czemchanie, wydeptywanie.

Za szkody istotne uznano uszkodzenia pędu głównego i wszystkich pędów bocznych, spałowanie strzały do 1/3 obwodu w przypadku świerka i ponad 2/3 obwodu w przypadku pozostałych gatunków, złamanie lub wykopanie drzewka, ponadto wydeptywanie sadzonek lub ich wyrwanie z częścią systemu korzeniowego.

Ocenie podlegały uprawy uszkodzone w danym roku oraz w latach poprzednich – pod warunkiem, że nastąpiła regeneracja.

Oceniane uprawy zdominowane były przez jodłę, natomiast niewielki udział przypadł na uprawy z domieszką buka, świerka oraz jaworu.

WYNIKI

Częstość występowania dużych drapieżników oraz innych gatunków zwierząt na obszarze BgPN w latach 2014–2017

W okresie 2014–2017 trzy duże drapieżniki: wilk, ryś i niedźwiedź zarejestrowane zostały 133 razy na fotopułapkach w granicach Parku, przyjmując za jednostkę obserwacyjną jeden dzień. Sumaryczny udział obserwacji trzech dużych drapieżników w okresie badań był wysoki i w odniesieniu do wszystkich pozostałych obserwacji zwierząt wyniósł 8,4%. Najczęściej notowany był wilk – 96 dni, niedźwiedź 19 i ryś 18 dni (ryc. 2). Większość obserwacji pochodzi z okresu kwiecień–październik; w tym też okresie obserwacje wilka osiągnęły 67,7% wszystkich obserwacji, niedźwiedzia 94,7% oraz rysia 50%. Spośród wszystkich gatunków zwierząt zarejestrowanych na fotopułapkach zdecydowanie najwyższy udział obserwacji przypadł jeleniowi (32,3%), natomiast udział sarny osiągnął zaledwie 2,7%. Na uwagę zasługuje też wysoka pozycja głuszca w rankingu, którego obecność została odnotowana w okresie 116 dni, z czego, w przeciwieństwie do pozostałych gatunków, aż 62,1% dni przypadło na okres od listopada do marca; obserwacje głuszca pochodziły z bardzo ograniczonego obszaru, stanowiącego jego lokalną ostoję.

Wilk, który wykazał najwyższą frekwencję, najczęściej notowany był pojedynczo w ciągu 117 dni (66,9%) lub po dwa osobniki w ciągu 30 dni (17,1%) i rzadziej po trzy w ciągu 18 dni (10,3%). Tylko 7 razy zarejestrowano wilki w watach liczących

Ryc. 2. Liczba dni (A) oraz udział notowań (B) dużych drapieżników i ich ofiar na tle obserwacji wszystkich zanotowanych zwierząt w BgPN w okresie 2014–2018

Fig. 2. Detection of large carnivores and their potential prey species – red deer and roe deer detection in trail cameras in Babia Góra National Park, 2014–2018

4 osobniki i 3 razy liczących 5 osobników. W badanym okresie (2014–2018) wilk notowany był średnio co 15 dni, niedźwiedź co 77 dni, a ryś co 81 dni. Z kolei jeleni co 3 dni, a sarna co 34 dni.

Szczegółową frekwencję i udział notowań pozostałych gatunków zwierząt przedstawiono na rycinie 2, natomiast zróżnicowanie przestrzenne oraz udział obserwacji dużych drapieżników oraz ich ofiar zaprezentowano na rycinie 3.

Zagęszczenie jeleniowatych na obszarze BgPN w okresie 1999–2018

W badanym okresie liczebność jelenia na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego podlegała znacznym fluktuacjom, bez względu na stosowaną metodę określania liczebności (ryc. 4). Opierając się na metodzie tropień, w pierwszej dekadzie okresu badań (1999–2009) zmienność zagęszczenia wahała się od 36,9 jeleni na 1000 ha (w 2001 r.) do 8,8 (2010 r.), przy czym średnia wartość zagęszczenia jeleni na 1000 ha wyniosła 25 osobników. W drugiej dekadzie wahania liczebności jelenia były znacznie większe i zmieniały się od 48,6 (2013 r.) do 9,4 osobnika na 1000 ha (2017 r.), chociaż wartość średnia była bardzo zbliżona i wyniosła 25,6. Z kolei wyniki otrzymane metodą pędzeń próbnych, którą systematycznie stosuje się na obszarze Parku od 2010 r., wykazały, że liczebność jelenia była zdecydowanie wyższa i wahała się od 45,2 w 2015 r. do 103 w 2016 r., przy czym średnia wartość w okresie 2010–2018 wyniosła 70,7 jelenia na 1000 ha (ryc. 4).

Wysoką liczebność jelenia potwierdziły także wyniki niezależnych badań prowadzonych w okresie 2015–2018 z wykorzystaniem fotopułapek rozmieszczonych na obszarze całego Parku. W oparciu o materiał fotograficzny (15 tys. zdjęć i filmów) wykazano, że spośród

Ryc. 3. Udział obserwacji dużych drapieżników i ich potencjalnych ofiar – jelenia szlachetnego *Cervus elaphus* L. oraz sarny *Capreolus capreolus* L. w BgPN (na wspólnych stanowiskach z wykorzystaniem fotopułapek) w okresie 2014–2018;

A – Lokalizacja fotopułapek, na których nie miały miejsca wspólne obserwacje drapieżników i ich ofiar; B – wilk, C – ryś, D – niedźwiedź, E – jelenie, F – sarna, G – obszar Babiogórskiego Parku Narodowego z podziałem na oddziały

Fig. 3. Detection of large carnivores and their potential prey species – red deer and roe deer detection in trail cameras in Babia Góra National Park, 2014–2018;

A – locations of trail cameras without recordings of either large carnivores or their prey species, B – grey wolf, C – Eurasian lynx, D – brown bear, E – red deer, F – roe deer, G – the area of Babia Góra National Park divided into forest compartments

21 gatunków zwierząt zanotowanych, jelenie osiągnął najwyższą frekwencję i najwyższy udział. W sumie, w ciągu 4 lat, zarejestrowany został w 163 dniach. Udział notowań jelenia wyniósł 56% wszystkich wykazanych obserwacji zwierząt. Aż 95% obserwacji przypadło na okres IV–X. Pomimo znacznego zróżnicowania frekwencji jeleniowych i dużych drapieżników, w okresie 2015–2018 zaznaczyły się wyraźne zgodne trendy dynamiki obu grup gatunków, czyli przy wyższych stanach zagęszczenia jeleniowych frekwencja drapieżników była wyższa. Ciekawa obserwacja pochodzi z okresu pomiędzy IV–VI.2016 a IV–VI.2017 r., kiedy frekwencja dużych drapieżników była nawet nieco wyższa niż jeleniowych i wahała się od 21 obserwacji w kwartale IV–VI. do 5 w kwartale X–XII. 2016 r. Po tym okresie nastąpił wyraźny spadek frekwencji drapieżników i gwałtowny wzrost frekwencji jeleniowych. Dane te pochodzą z tych samych stanowisk, rejestrowanych przez fotopułapki.

Ryc. 4. Zagęszczenie jelenia szlachetnego *Cervus elaphus* L. w Babiogórskim Parku Narodowym w przeliczeniu na 1000 ha w latach 1999–2018 określone dwoma metodami;

A – metoda pędzeń próbnych w modyfikacji tyralierzy; B – metoda tropień

Fig. 4. Red deer population density (individuals per 1000 ha) in Babia Góra National Park in 1999–2018;

A – results based on drive counts, B – results based on winter tracking

Wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki Babiogórskiego Parku Narodowego

O ile w początkowym okresie wpływ jeleniowatych na uprawy był nieznaczny, to w ostatnim 6-leciu (2011–2016) udział upraw uszkodzonych przez jeleniowate przekroczył 80% (ryc. 5). Presja jeleniowatych w pierwszym okresie zdecydowanie mocniej zaznaczyła się w młodnikach, gdzie do roku 2000 wyraźnie rosła, po czym w okresie najbliższych 10 lat (2001–2010) nastąpił wyraźny spadek szkód. Największe nasilenie uszkodzeń młodników, podobnie jak w przypadku upraw, miało miejsce w okresie 2011–2016 r., kiedy ponad 58% (> 150 ha) zostało uszkodzonych (ryc. 6).

Intensywność i skala uszkodzeń była bardzo zróżnicowana przestrzennie, podobnie jak w każdym z obrębów. Wyraźnie odstaje obręb Orawa od pozostałych obszarów BgPN, gdzie intensywność uszkodzeń była zdecydowanie mniejsza, co prawdopodobnie wynika z istniejącego jeszcze w tym obszarze rolnictwa i bardziej intensywnych polowań niż w pozostałych obszarach sąsiadujących z Parkiem. W uprawach Orawy do 2015 r. średnia wartość uszkodzeń w pododdziałach nie przekraczała 20% (I klasa uszkodzeń), natomiast już w następnych latach zbliżyła się do II klasy (21–50% uszkodzeń). Z kolei w obrębie Sokolica udział i skala uszkodzeń były zdecydowanie wyższe (II klasa uszkodzeń) i na stałym poziomie w całym okresie oceny upraw, natomiast w obrębie Cyl zaznaczył się również wysoki poziom uszkodzeń (II klasa uszkodzeń) z tendencją wzrostową. Tylko w obrębie Stonów w ostatnich latach nastąpił spadek intensywności występowania uszkodzeń. Łącznie 1,76 ha analizowanych upraw leśnych przypadło, zaś ich stopień uszkodzeń przekroczył 50% (III klasa). Warto zaznaczyć, że część upraw została ogrodzona, a ich łączna powierzchnia wyniosła 20,22 ha; szczegółowe rozmieszczenie upraw zaznaczono na rycinie 7.

Ryc. 5. Wielkość powierzchni upraw uszkodzonych przez jelenie i sarny w latach 2001–2016

Fig. 5. Area of saplings damaged by deer and roe deer browsing, 2001 to 2016

Ryc. 6. Wielkość powierzchni młodników uszkodzonych przez jelenie i sarny w latach 1998 – 2016

Fig. 6. Area of pole-sized trees damaged by deer and roe deer, 1998 to 2016

Ryc. 7. Przestrzenne zróżnicowanie oraz intensywność uszkodzeń upraw leśnych w Babiogórskim Parku Narodowym (wydzielenia informują wyłącznie o lokalizacji upraw i intensywności uszkodzeń, a nie o ich powierzchni)

Fig. 7. Spatial distribution and intensity of damage to young trees caused by deer browsing (the patches represent the degree of damage, not the area covered by damaged trees)

DYSKUSJA

Pasma Babiej Góry od blisko 100 lat podlega prawnej ochronie obszarowej. Pierwsze chronione obszary zajmowały niewielkie powierzchnie i dotyczyły różnych części głównego masywu, a ich status ochronny różnił się od obecnego. Niezależnie od ówczesnych uwarunkowań społecznych i politycznych, celem ich tworzenia była potrzeba ochrony najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej (Szafer, 1963). Aktualnie wielkość obszaru chronionego, czyli parku narodowego, jest ponad 8-krotnie wyższa (3 392 ha) aniżeli pierwszego tzw. obwodu ochronnego, utworzonego w 1928 r. (ok. 400 ha). To wciąż zbyt mało aby skutecznie chronić procesy, dla których niezbędne są odpowiednio duże przestrzenie (Weiner, 2020). Dla większości dużych ssaków aktualny obszar chroniony masywu Babiej Góry stanowi tylko fragment areалу, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania bezpiecznych żywotnych populacji (Jędrzejewska, Jędrzejewski, 2009), niemniej jednak odgrywa bardzo ważną rolę w wielkoskalowych procesach demograficznych i wzajemnych relacjach pomiędzy populacjami zwierząt (Zwijacz-Kozica i in., 2018).

Jeszcze na początku XX w. w masywie Babiej Góry, podobnie jak w innych częściach Karpat – zwłaszcza zachodnich – duże ssaki roślinożerne, podobnie jak duże drapieżniki spotykane były bardzo rzadko. Drapieżniki zostały prawie całkowicie wytępione (Ejsmond, 1929; Midowicz, 1929; Lilpop, 1931). Jeleń obserwowany był pojedynczo, były to głównie osobniki migrujące. Jedynie sarna była gatunkiem stale bytującym na terenie Babiej Góry, a jej liczebność oceniano wówczas w całym masywie na około 70 osobników (Lilpop, 1931). Po utworzeniu parku narodowego (1954 r.) w kolejnych dekadach zaznaczył się wyraźny wzrost liczebności jelenia. Z inwentaryzacji zwierząt, obejmującej zarówno Park Narodowy jak i obszary sąsiadujące z Parkiem wynikało, że w roku 1961 liczebność jelenia osiągnęła 82 osobniki (50 osobników/ 1000 ha), a w kolejnym 10-leciu (1971 r.) wzrosła do 170 (104/1000 ha), osiągając w 1976 r. 200 osobników (122/1000 ha) (Kałwa & Tomek, 1983; Jamrozy, 1994). Po dość szybkiej kolonizacji obszaru Babiej Góry przez jelenia nastąpił pojaw dużych drapieżników, choć z pewnym opóźnieniem. Ryś, który raczej nigdy nie zniknął z obszaru Babiej Góry, pod koniec lat 70. XX w. a następnie w okresie lat 80–90. obserwowany był coraz częściej, a w kolejnym okresie – w latach 90. – pojawił się wilk i niedźwiedź (Jamrozy, 2003). Zarówno duże drapieżniki, jak i duże ssaki roślinożerne, od co najmniej 20 lat notowane są stale w masywie Babiej Góry, a ich liczebność pomimo pewnych fluktuacji wykazuje stałą progresję. Nie pozostaje to bez wpływu na wzajemne relacje pomiędzy roślinożercami a drapieżnikami, ale również na szatę roślinną.

Zastosowane metody mają swoje ograniczenia. Fotopułapki były celowo rozmieszczane przy drogach i ścieżkach, stanowiących trasy przemieszczania się dużych drapieżników, ponieważ to te gatunki stanowiły główny przedmiot zainteresowania. Stąd reprezentacja kopytnych roślinożerców na filmach i zdjęciach nie odzwierciedla ich dużej liczebności na terenie Parku. Dla tych gatunków bardziej wiarygodną oceną liczebności są dane z pędzeń próbnych. Natomiast fotopułapki dostarczają cennych danych na temat przestrzennej i czasowej zmienności rozmieszczenia jeleniowatych.

Rozległe, naturalne zaburzenia w drzewostanach o charakterze naturalnym, które miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, wpłynęły na zmianę struktury i dominacji drzewostanów, stawiając nowe wyzwania dla pracowników BgPN z zakresu ochrony lasów babiogórskich. Podjęte działania polegające na właściwym doborze składu gatunkowego, miały na celu przede wszystkim przyspieszenie regeneracji oraz szybszy powrót drzewostanów do składu gatunkowego zgodnego z warunkami siedliska. Prace polegające na zakładaniu upraw w miejscach najbardziej odpowiednich z punktu widzenia przyspieszenia pewnych procesów są słuszne, ale są poważnie hamowane przez presję jelenia, który osiąga wysoki stan liczebności. Z analizy wyników inwentaryzacji prowadzonych od wielu lat na obszarze BgPN wynika, że z dużych ssaków roślinożernych tylko jeleń ma istotny wpływ na procesy odnawiania się drzew, zwłaszcza jodły i jaworu. Sarna, której liczebność jest 5–8 krotnie niższa od liczebności jelenia, nie odgrywa tutaj większej roli. W okresie 6 lat (2011–2016) powierzchnia uszkodzonych upraw wzrosła 4-krotnie w porównaniu z wcześniejszym okresem z lat 2000–2010, natomiast w tym samym okresie zostało uszkodzonych o 20% więcej młodników niż w nieco dłuższym okresie lat 1998–2010.

Porównując zagęszczenie jeleni w Babiogórskim Parku Narodowym do zagęszczenia w sąsiadujących nadleśnictwach, otrzymano zaskakujący obraz. W Nadleśnictwie Sucha oficjalnie podawane zagęszczenie jeleni wynosiło wówczas 30 jeleni na 1000 ha, w Nadleśnictwie Nowy Targ 21, a w Nadleśnictwie Myślenice tylko 6 osobników na 1000 ha

(dane z raportów inwentaryzacji nadleśnictw). Rodzi się zatem pytanie czy BgPN służy babiogórskim jeleniom za bezpieczną enklawę, która chroni je przed polowaniami? Raczej nie, bo w czasie gdy jelenie były najliczniejsze, w Parku prowadzono odstrzał redukcyjny samic jeleni. To raczej zagęszczenia podawane z sąsiednich nadleśnictw są obarczone błędem metodycznym; w gruncie rzeczy opierają się one wyłącznie na „całorocznych obserwacjach” i tropieniach, które to metody trudno uznać za wiarygodne. W innych karpacczych parkach narodowych zagęszczenie jeleni jest zdecydowanie niższe aniżeli na Babiej Górze; tylko w Magurskim Parku Narodowym osiąga wyższe wartości (82/1000 ha), podczas gdy średnie zagęszczenie jeleni w polskiej części Karpat wynosi 55 na 1000 ha (dane z raportów z inwentaryzacji).

Niezależnie od problemów metodycznych, wyniki inwentaryzacji przeprowadzone w różnych obszarach Polski, przez różnych badaczy, niezaprzeczalnie wskazują na fakt ciągłego wzrostu liczebności dużych ssaków kopytnych (Górecki i in., 2016). Zjawisko to ma szerszy wymiar i dotyczy nie tylko skali regionalnej, ale także dużych obszarów czy nawet kontynentów (Horsley i in., 2003; Milner i in., 2006) i było wykazywane zarówno w obszarach użytkowanych gospodarczo, jak i chronionych (Jamroz, Brewczyński, 1998; Skrzydłowski, 2009; Miścicki & Żurek, 2015; Bodziarczyk i in., 2017; Szwagrzyk i in., 2020). W wielu przypadkach, wysoka liczebność dużych ssaków roślinożernych, jak na przykład w Babiogórskim Parku Narodowym, może mieć kluczowe znaczenie w hamowaniu tempa regeneracji drzewostanów.

PIŚMIENNICTWO

- Bodziarczyk, J. & Uliszak, A. (2010). Wykorzystanie terenu przez wilki i rysie w Babiogórskim Parku Narodowym na podstawie zimowych tropień oraz bezpośrednich obserwacji. *Ochrona Beskidów Zachodnich*, 3, 34–46.
- Bodziarczyk, J., Zwijacz-Kozica, T., Gazda, A., Szewczyk, J., Frączek, M., Zięba, A. & Szwagrzyk, J. (2017). Skład gatunkowy, wzniesienie nad poziomem morza i kategoria ochrony jako czynniki wpływające na intensywność zgryzania odnowień w Tatrzańskim Parku Narodowym. *Leśne Prace Badawcze*, 78(3), 238–247.
- Celiński, F. & Wojterski, T. (1963). Świat roślinny Babiej Góry. W: W., Szafer (red.), *Babiogórski Park Narodowy* (s. 109–173). Kraków: Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody.
- Celiński, F. & Wojterski, T. (1983). Szata roślinna Babiej Góry. W: K., Zabierkowski (red.), *Park Narodowy na Babiej Górze. Przyroda i Człowiek* (s. 121–177). Warszawa-Kraków: Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. PWN, *Studia Naturae*, Ser. B, 29.
- Ejmond, J. (1929). Ryś w dzisiejszej Polsce. *Ochrona Przyrody*, 9, 36–38.
- Górecki, G., Matusiak, T. & Zefert, Ł. (2016). Stopień uszkodzenia przez jeleniowate drzewostanów bukowych pierwszej klasy wieku na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór. *Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria*, 15(2), 65–71. DOI 10.17306/J.AFW.2016.2.8.
- Horsley, S.B., Stout, S.L. & DeCalesta, D.S. (2003). White-tailed deer impact on the vegetation dynamics of a northern hardwood forest. *Ecological Applications*, 13(1), 98–118. DOI 10.1890/1051-0761(2003)013[0098:WTDIOT]2.0.CO;2.

- Jamrozy, G. (1994). Występowanie, rozmieszczenie i stan populacji ssaków łownych w polskich Karpatach. *Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie*, rozprawy, 190, 1–104.
- Jamrozy, G. (2003). Zajęczaki (Lagomorpha), drapieżne (Carnivora) i kopytne (Artiodactyla) Babiej Góry. W: B.W., Wołoszyn, D., Wołoszyn & W., Celary (red.), *Monografia fauny Babiej Góry* (s. 465–489). Kraków: Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN.
- Jamrozy, G. & Brewczyński, P. (1998). Presja jeleniowatych na lasotwórcze gatunki drzew w Babiogórskim i Magurskim Parkach Narodowych. *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody*, 17(4), 79–89.
- Jędrzejewska, B. & Jędrzejewski, W. (2009). Wpływ fragmentacji środowiska na populacje zwierząt i ochrona łączności ekologicznej. W: W., Jędrzejewski & B. Jędrzejewska (red.), *Ochrona łączności ekologicznej w Polsce* (s. 13–18). Konferencja międzynarodowa „Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce”. Białowieża: Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, 20–22.XI. 2008.
- Kałwa, S. & Tomek, A. (1983). Zagadnienia łowieckie w rejonie Babiej Góry. W: K. Zabierowski (red.), *Park Narodowy na Babiej Górze – przyroda i człowiek*, (s. 247–257). Warszawa – Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Lilpop, J. (1931). Stan zwierzyny na Babiej Górze w roku 1931. *Ochrona Przyrody*, 11, 214.
- Midowicz, W. (1928). Przyszły park narodowy na Babiej Górze. *Ochrona Przyrody*, 8, 35–45.
- Milner, J.M., Bonenfant, C., Mysterud, A., Gaillard, J.-M., Csanyi, S., Stenseth, N.C. (2006). Temporal and spatial development of red deer harvesting in Europe: biological and cultural factors. *Journal of Applied Ecology*, 43, 721–734. DOI 10.1111/j.1365-2664.2006.01183.x.
- Miścicki, S. & Żurek, Z. (2015). Monitoring uszkodzeń spowodowanych przez jeleniowate w młodych drzewostanach i odnowieniach Gorczańskiego Parku Narodowego. *Sylvan*, 159(6), 505–515.
- Nasiadka, P. (1994). Metody i techniki inwentaryzacji zwierząt łownych. *Biblioteczka Leśniczego*, 38, 1–25. Warszawa: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
- Niemirowski, M. (1963). Szkic geograficzny obszaru babiogórskiego. W: W., Szafer (red.), *Babiogórski Park Narodowy* (s. 21–43). Kraków: Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody.
- Okarma, H. & Tomek, A. (2008). Techniki gospodarowania w łowiskach. W: H., Okarma, A., Tomek (red.) *Łowiectwo* (s. 312–345). Kraków: Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O.
- Parusel, J.B., Kasprowicz, M. & Holeksa, J. (2004). Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: B., W., Wołoszyn, A., Jaworski, J., Szwaagrzyk (red.), *Babiogórski Park Narodowy* (s. 429–485). Monografia przyrodnicza. Kraków: Wyd. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy.
- Parusel, J.B., Kasprowicz, M. & Holeksa, J. (2022). Zbiorowiska leśne. W: J. Szwaagrzyk (red.), *Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego* (s. 32–54). Monografie Babiogórskie.
- Skrzydłowski, T. (2009). Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne w buczynie karpackiej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody*, 11(4), 117–126.
- Szafer, W. (1963). Historia utworzenia na Babiej Górze Parku Narodowego. W: W., Szafer (red.), *Babiogórski Park Narodowy* (s. 9–20). Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Szwagrzyk, J., Loch, J., Bodziarczyk, J. & Plančiková, M. (2016). Różnorodność, którą trudno zobaczyć. W jaki sposób nowe metody pozyskiwania informacji zmieniły naszą wiedzę o tym, co i jak żyje w naszych lasach? *Studia i Materiały CEPL w Rogowie*, 18, 49A, 4, 17–27.
- Szwagrzyk, J., Gazda, A., Muter, E., Pielech, R., Szewczyk, J., Zięba, A., Zwijacz-Kozica, T., Wiertelorz, A., Pachowicz, T. & Bodziarczyk, J. (2020). Effects of species and environmental factors on browsing frequency of young trees in mountain forests affected by natural disturbances. *Forest Ecology of Management*, 474, 1–10.
- Weiner, J. (2020). *Życie i ewolucja biosfery*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Sergiel, A. & Selva, N. (2018). Ścisłe, czynnie czy krajobrazowo. Niedźwiedziom nie jest wszystko jedno. W: J., Bodziarczyk (red.), *Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach* (s. 79–87). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego.

SUMMARY

The main objective of this study was to analyse the dynamic trends and spatial variability of the occurrence of large mammals in Babia Góra National Park. We also tried to estimate the intensity of ungulate herbivore pressure on forest regeneration.

In our analyses we used data from annual drive counts conducted in Babia Góra National Park (fig. 1), data from observations made by Park employees, and over 15 thousand images and films recorded by trail cameras. We also used data on the distribution, size and intensity of deer browsing on young trees recorded by the staff of Babia Góra National Park.

In Babia Góra National Park, as in many other places in Poland, the number of large carnivores (especially wolves) has increased significantly over the last decade. A similar trend has been observed for large herbivores, especially red deer. This finding is supported by the results obtained using different methods (figs 2–4). During the last 20 years, the number of red deer in Babia Góra National Park has fluctuated; in the first decade, the density of red deer was around 30 individuals per 1000 ha, while in the next decade, the population of red deer increased significantly. The highest density was recorded in 2016, when it exceeded 100 individuals per 1000 ha.

At the beginning of the period for which deer damage records are available, i.e. 1998–2010, the level of damage was relatively low, while in 2011–2016 it jumped to 80% (fig. 5). Damage in the first period was concentrated on pole-sized trees and gradually increased until 2000, but it decreased significantly in 2001–2010. The most severe damage to pole-sized trees (as well as saplings) occurred in 2011–2016, when more than 58% of young trees (in an area larger than 150 ha) were damaged (fig. 6). The intensity and extent of damage caused by deer browsing shows spatial variation (fig. 7).